

IQTISODIY BILIM ASOSLARI” FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Karimova Oygul Ruziyevna

G'ijduvon tuman 1-son Kasb hunar maktabi iqtisodiyot va informatika fani
o'qituvchisi oygulruziyevana1972@gamil.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546062>

Annotatsiya: “Iqtisodiy bilim asoslari” fanini, uning qonun-qoidalarini bilish uchun, eng avvalo, iqtisodiyotning o`zi nima, uning vazifasi nimalardan iborat, degan savolga javob berish lozimdir. Insoniyat hayoti va uning taraqqiyoti juda murakkab, ko`p qirrali va g`oyat chigal muammolarga boydir. Bu muammolar kishilarning moddiy ne`matlar ishlab chiqarish, xizmatlar ko`rsatish, fan, madaniyat, siyosat, mafkura, ahloq, davlatni boshqarish sohalaridagi va nihoyat boshqa faoliyat turlaring borgan sari ko`payib, rivojlanib hamda ularning o`zgarib borishi natijasida vujudga keladi. Uzoq davrlar davomida insoniyat fikrini band qilib kelgan ayrim masalalar bugungi kunda oddiy haqiqat va oson bilish mumkin bo`lgan narsaga o`xshab ko`rinadi.

Kalit so`zlar: interfaol texnologiyalar, flash-animatsiya, samaradorlik, o`qitish texnologiyalari, interaktiv o`quv dasturlari

Mamlakat iqtisodiyotida modernizatsiya jarayoni kechayotgan bir vaqtda yangi davr o`qitish tizimiga iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy omillarning ta`siri ostida yangicha talablar qo`ymoqda. Bu o`zgarishlar o`qitishning mazmuni, uslublari, moddiy-texnika bazasi, boshqarish va tashkil etish yo`llari, iqtisodiy dastaklariga o`z ta`sirini ko`rsatadi. Bunday asosiy vazifa – shaxsning mustaqilligi va ijodiy faolligini (from teaching to leaning) rivojlantirish hamda shu orqali o`quvchi-talabani o`z intellektual va estetik salohiyatini ro`yobga chiqarish, o`zgaruvchan dunyoga moslashish qobiliyatini har tomonlama taraqqiy ettirishga e`tibor qaratiladi. Shaxsning yaratuvchanlik va ijodiy qobiliyatining rivojlanishi pedagogik jarayonning o`zgarishi asosida kechadi, ya`ni uquvchi o`qitish ob`ekti emas, balki pedagog tomonidan qo`yilgan vazifalarning yechimini topishdagi teng huquqli sub`ektga aylanadi. Ta`lim tizimida interfaol usullarning qo`llanilishi o`quvchilar tomonidan axborotlarni o`zlashtirib olish faoliyatini tashkil qilishning maxsus shaklidir. Interfaol o`tishining mohiyati o`quv jarayonini tashkil qilinishida bo`lib, bunda barcha talabalar bilim olish jarayoniga jalb qilingan bo`ladilar, ular o`zlari o`ylagan narsalar xususida tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo`ladilar. O`quv materialini o`zlashtirishga xar bir shaxs o`z ulushini qo`shadi, bilimlar, g`oyalar, faoliyat usullari bilan almashinuv jarayoni kuzatiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarda pedagogik jarayon o`qitishning shaxsga yo`naltirilgan

texnologiyalari va metodlari asosida amalga oshirilishi lozim. Interfaol metodlar ta'lim berishda o'quvchilarning axborotlarni o'zlashtirib olish faoliyatini tashkil qilishning maxsus shaklidir. Interfaol o'tishining moxiyati o'quv jarayonini tashkil qilinishida bo'lib, bunda barcha o'quvchilar bilim olish jarayoniga jalb qilingan bo'ladilar, ular o'zlari o'ylagan narsalar xususida tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yangi davr o'qitish tizimiga demografik, iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy omillarning ta'siri ostida yangicha talablar qo'ymoqda. Bu o'zgarishlar o'qitishning mazmuni, uslublari, moddiy-texnika bazasi, boshqarish va tashkil etish yo'llari, iqtisodiy dastaklariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bunday asosiy vazifa – shaxsning mustaqilligi va ijodiy faolligini (from teaching to leaning) rivojlantirish hamda shu orqali o'quvchi-o'quvchining o'z intellektual va estetik salohiyatini ro'yobga chiqarish, o'zgaruvchan dunyoga moslashish qobiliyatini ha tomonlama taraqqiy ettirishga e'tibor qaratiladi. Shaxsning yaratuvchanlik va jodiy qobiliyatining rivojlanishi pedagogik jarayonning o'zgarishi asosida kechadi, ya'ni o'quvchi o'qitish ob'ekti emas, balki pedagog tomonidan qo'yilgan vazifalarning yechimini topishdagi teng huquqli sub'ektga aylanadi. Pedagogik texnologiya – bu butun o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'z oldiga ta'lim shakllarini samaradorligini oshirish vazifasini qo'yuvchi texnik hamda shaxs resurslari va ularning o'zaro aloqasini hisobga olib, bilimlarni yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli uslubidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'lmasov A. Iqtisodiyot asoslari (o'quv qo'llanma) T.: «Mehnat» 1997 y.- 222 b.
2. Tojiboeva D. Iqtisodiyot nazariyasi (o'quv qo'llanma) T.: «SHarq» 2003 y.- 414 b.
3. Abdurahmonov Q. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi (darslik) T.: «O'qituvchi» 2001 y

